

УДК 72.03

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/03>

Захар Л.А., Кравченко С.Н.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижевартовск, Россия, svetlana_kravche@mail.ru, zahar-lili_99@mail.ru

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЛЕИ: «ШКОЛЬНЫЙ САД» (Г. НИЖНЕВАРТОВСК)

Аннотация. Статья посвящена специфике формирования и применения зеленых насаждений в населенных пунктах. проблемам комплексного подхода к решению ландшафтного проектирования, главной задачей которого является организация пространства соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими требованиями.

Ключевые слова: архитектура, ландшафтное проектирование, благоустройство городов, аллея, парк, озеленение, городская среда.

Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств, в организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и элементам внешнего благоустройства. Специфическими материалами ландшафтной архитектуры являются: рельеф, зеленые насаждения, цветы, вода, малые архитектурные формы. Трудно представить себе город без садов, парков, благоустроенных улиц, дворов. Зеленые зоны и открытые пространства не только улучшают микроклимат в застроенных районах, но и служат необходимым эстетическим элементом городской среды. Развитие городских парков и озеленение жилых районов — сложная градостроительная задача, решение которой часто сталкивается с необходимостью освоения малопривлекательных территорий, восстановления нарушенных ландшафтов и реконструкции новых, наиболее отвечающих современным требованиям градостроительства. От эстетического совершенства окружающей среды зависит гармоничное развитие личности. Художественное начало одухотворяет труд, украшает быт, облагораживает человека. Немалую роль в этом играют сады, парки, аллеи и другие озелененные пространства- неотъемлемые ландшафтные элементы в структуре современного города (<https://www.rae.ru/forum2012/266/1413>). Исходя из цели исследования, а именно разработки проекта ландшафтного благоустройства аллеи «Школьный сад» провели следующую работу:

1. Проведение предпроектного исследования, которая включает в себя изучение месторасположения объекта, природные характеристики, градостроительную ситуацию объекта проектирования (характеристика существующей застройки и благоустройства территории)

Земельный участок общей площадью 6000 м² находится в 18 микрорайоне г. Нижевартовск (рис. 1). Участок, предназначенный для благоустройства аллеи, расположен за территорией строящейся школы. Такое местоположение заставляет уделить особое

- асфальтовое покрытие отсутствует;
- отсутствует освещение.

Климат Тюменской области - умеренно-континентальный, сезонность четко выражена; лето теплое, расчетная зимняя температура по климатическому району I, подрайону 1Д согласно СП 131.13330.2018 Строительная климатология:

- многолетняя среднегодовая температура — $-3,4^{\circ}\text{C}$;
- самый холодный месяц – январь — $-22,4^{\circ}\text{C}$;
- - самый теплый месяц — июль — $+16,9^{\circ}\text{C}$;
- - годовая сумма осадков — 510 мм;
- - высота снежного покрова — 100 см;
- ветровая нормативная нагрузка — 23 кгс/м^2 ;
- преобладающее направление ветра: юго-западное, северо- восточное;
- снеговая расчетная нагрузка — 224 кгс/м^2 ;
- продолжительность отопительного периода — 252 сут.;
- расчетная максимальная температура - минус 43°C ;
- глубина промерзания грунта — 2.9 м;
- зона влажности — нормальная.

Рельеф участка равнинный, территория расположена вне зоны подтопления паводковыми водами. Подъездные пути — въезд со стороны ул. Героев Самотлора.

2. Определение архитектурнопланировочного решения территории объекта (функционального значения территории и расположение входов; формирование объемно - пространственной структуры объекта; планировка функциональных зон и композиций пейзажей, ландшафтный стиль). Перед архитектурнопланировочным решением, был выбран ландшафтный стиль, чтобы определить общий вид аллеи (рис.6, 7), выбран стиль модерн.

Рис. 6

Рис. 7

Модерн в ландшафтном дизайне. Восхищать и шокировать — вот его задача. Модерн славится изысканностью, ленивой обтекаемостью форм, элегантностью и поволокой роскоши (рис. 8). Его показатели: упор на структуре сада, на малых архитектурных формах; плавные, дугообразные, волнистые линии; использование современных материалов; обилие

акцентов; контрастность цвета и текстур, чередование хорошо освещенных участков и затемненных; асимметричные клумбы и цветники. Модерн ближе к пейзажному стилю с его отрицанием правильных, неприсущих живой природе очертаний, но свобода стиля не безгранична, скорее даже хорошо дозирована (рис. 9).

Рис. 8

Рис. 9

Растительность высаживается группами, в середине которых что-нибудь необычное, экзотический кустарник, например, или деревце с оригинального цвета листьями, яркими ягодами, причудливым стволом (рис 7).

Подробности сада-модерн — четких абрисов цветочные контейнеры, крупные, бетонные либо терракотовые плиты, фактурный садовый паркет, фигурки птиц, жуков и бабочек. А еще кованые решетки с растительным узором, вмонтированные в беседки, лавочки, фонари и ограды (рис. 10, 11).

Рис. 10

Рис. 11

Основные цвета сада — бежевый, шоколадный, серебристый, розовый, бордовый, синий тона. Таким образом, проектом предусматривается разбивка на пешеходные дороги и цветочные клумбы, по периметру которых будут располагаться скамейки и урны. Пешеходную часть аллеи выполнить в асфальтобетонном исполнении. Рядом с прогулочной аллеей имеется озелененная территория, на которой предполагается разместить детский

игровой комплекс.

Ландшафтное благоустройство аллеи «Школьный сад» было выполнено в соответствии с нормами и правилами проектирования. Аллея — дорога, пешеходная либо проезжая (как правило в парке, саду, в некоторых случаях за их пределами), обсаженная по двум сторонам деревьями в сочетании с кустарниками.

Тип аллеи формируется архитектурным замыслом: двурядные и многорядные, одноярусные и многоярусные, с разделительной полосой, арочные (так называемые перголы), с живой изгородью и другие. Деревья и кустарники могут быть либо свободно растущими, либо формованными. Для аллеи применяют деревья с компактной кроной, долговечные и устойчивые против неблагоприятных условий произрастания; из хвойных — лиственницу, ель, пихту, кипарис и другие, из лиственных — липу, дуб, вяз, березу, бук, граб, платан, гледичию, клен и другие.

Слово «аллея» обычно ассоциируется с изображением значительной площади с рядом гладких деревьев. Однако сегодня, в ходе ландшафтного развития, существуют особые способы создания аллеи на скромных участках. Основная функция аллеи состоит в том, чтобы выделить смысловой объект даже на очень небольшой площади, только тщательно просчитать пропорции и выбрать соответствующие типы деревьев. Необходимо учитывать принцип создания объекта на площади: он должен соответствовать размеру всей площади.

Прямолинейные аллеи придают участку торжественность, извилистые дорожки уместны при организации прогулочных маршрутов с видовыми точками, аллеи, проложенные по кратчайшему пути, связывают объекты. Дорожки зачастую прокладывают согласно существующим тропам. Среднее расстояние между деревьями в ряду составляет 5 м, между рядами-10 м; оно может быть увеличено или уменьшено в зависимости от размера и формы кроны. По функциональному назначению различают такие типы, как основные (магистральные), второстепенные, пешеходные и подъездные аллеи. В зависимости от назначения аллеи выбираются определенные виды деревьев и соответственно их расположение. По способу расположения деревьев в рядах различают два типа: симметричные (деревья обращены друг к другу) и асимметричные (как шахматная доска). Структура Аллеи также зависит от общего назначения и может быть — простой или сложной, то есть состоит из одной или нескольких дорог. По уровню аллея делится на одноступенчатую (деревья посажены в ряд по обе стороны дороги), двухъярусную (рядом с основными посажены деревья или кусты поменьше) или трехъярусную (если имеется три ряда растительности, основной слой деревьев, ряд более мелких деревьев и кустарников). Расположение уровней соответствует принципу построения ряда таким образом, чтобы самые маленькие формы были ближе к дороге, то есть к кустарникам, к деревьям среднего размера и, наконец, к основной линии деревьев.

Важным моментом при создании аллеи является «шаг посадки», то есть расстояние между деревьями. В случае больших деревьев для правильного развития и роста требуется пространство, поэтому расстояние между ними обычно составляет от 3 до 7 м. Однако «шаг

установки» напрямую зависит от назначения выполняемой аллеи, если она предназначена для маскировки, то «шаг установки» должен быть ближе, если аллея выполняет функцию декоративного украшения, деревья должны быть посажены отдельно, чтобы они выглядели эстетично.

Ширина аллей зависит от их назначения. Если он пешеходный, то ширина должна быть всего несколько метров, если он используется для проезда транспортных средств, то ширина должна быть больше. В общем балансе территории парка под дороги и аллеи отводится 8-15%, площадки — 5-10%, за городом — соответственно 2-4% и 1-2%. Их относительная протяженность принимается в городе 300-400 м/га, за городом 50-100 м/га. В спортивных парках эти нормативы возрастают.

Основные пешеходные аллеи и дороги соединяют главные входы с наиболее посещаемыми объектами, связывают функциональные зоны между собой. Проектируемая ширина 5-50 м с продольным уклоном до 40% и обеспечением пропуски до 600 чел/ч.

Второстепенные пешеходные аллеи и дороги служат внутризонным связям, соединяют второстепенные входы с объектами притяжения, распределяют посетителей по территории. Проектируемая ширина 3-12 м с продольным уклоном до 60% и пешеходным движением с интенсивностью до 300 чел/ч. Возможен проезд транспорта.

Дополнительные пешеходные дороги и тропы ведут к отдельным парковым устройствам. Проектируют их шириной 0,75-3,0 м с продольным уклоном до 80% и пешеходным движением с малой интенсивностью.

Ширина парковых аллей зависит от количества посетителей и принимается кратной 0,75 м — ширине одной полосы движения. ЦНИИП градостроительства рекомендует принимать пропускную способность пешеходной полосы шириной 1 м не выше 400 чел/ч, что обеспечивает комфортность и непрерывность движения посетителей. Для проведения наиболее массовых мероприятий ширину главной аллеи увеличивают за счет боковых газонных полос, допускающих разовые нагрузки. При формировании главной аллеи из трех пешеходных полос ширину средней полосы следует принимать с коэффициентом 0,8 от суммы крайних».

Покрытие аллей и дорог должно быть прочным, устойчивым к атмосферным воздействиям и нагрузкам, гарантировать отведение поверхностных, ливневых, талых вод и быть удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешеходов, по этой причине оно должно быть ровным, но не скользким. Важную значимость в формировании гармоничных ландшафтных композиций отводится декоративным характеристикам покрытий, которые выбирают исходя из назначения участка, особенностей ландшафта и архитектурно-планировочного решения территории.

Существующая классификация покрытий основана на характере применения и материале. Тип покрытий должен соответствовать назначению, санитарно-гигиеническим, эстетическим и экономическим требованиям.

Покрытия бывают сплошные, панельные и плиточные. Сплошные покрытия делятся на, грунтовые, из щебня или гравия и асфальтовые. Грунтовые покрытия самые несовершенные. В практике строительства садово-парковых аллей и дорог используют улучшенные грунтовые покрытия — цементно-грунтовые, известково-грунтовые и песчано-гравийные. Щебеночные более прочные. Щебенку покрывают слоем мелкой просеянной крошки (кирпичной, гранитной, туфа) и укатывают ее катками. Получаемые цветные яркие покрытия хорошо сочетаются с зеленью, но в ветреную жаркую погоду — пылят, в сырую — размокают и уносятся потоками воды, особенно на склонах, зарастают травой.

Архитектурно-планировочное решение объекта разработано на основе законодательства о градостроительстве, государственных стандартов в области проектирования, строительства и озеленения, строительных норм и правил, задания на проектирование. Растительное оформление выбиралось с учетом своей главной задачи — органично войти в общее планировочное решение озеленяемой территории, улучшить экологию среды. По функциональному назначению проектируемый объект является объектом общественного пользования, его основное назначение — повседневный кратковременный отдых и передвижение посетителей. На территории проектируются такие функциональные зоны как: (рис. 12):

- зона центрально входа с фонтаном;
- прогулочная (пешеходная) зона;
- зона игровой площадки;
- зона отдыха с центральными часами;
- зеленые зоны.

Рис. 12

По всей территории объекта проектируется дорожно-тропиночная сеть с покрытия из монолитного бетонного покрытия (рис. 13, 14). Дорожно-тропиночная сеть рациональная, безопасная, обеспечивает посетителей интересными маршрутами. Устройство МАФ: устройство освещения, установка скамеек и урн, установка центральных часов и фонтана, устройство газона, насаждение новых деревьев и кустарников, установка детской площадки. Расположение малых архитектурных форм представлено в приложении (рис. 13).

- пешеходная зона
- фонтан
- зеленая зона
- игровая зона
- часы
- фонарный столб
- скамейка полукруг
- ⊙ группа скамеек с клумбой в центре
- скамейка прямая
- МАФ арка
- ◆ МАФ

Рис. 13

Рис. 14. Покрyтия: 1 — монолитные бетонные покpытия; 2 — покpытия из естественного камня; 3 — кирпичные покpытия (а, б — вперевязку; в — плетенка; г — сетка; е — елочка); 4 — покpытие из дерева; 5 — покpытия из бетонных плит (а — без разрыва; б — с разрывом); 6 — укладка плит на углах и поворотах

Таким образом, назначение аллей — обеспечивать удобные пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами, сооружениями, устройствами и отдельными участками, раскрывать при движении эстетические достоинства зеленых насаждений, природного ландшафта.

Нормативные документы

(1). ГОСТ 21.101-97* СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10 декабря 1997 г.

(2). ГОСТ 21.204-93* СПДС. Условные графически Введен в действие с 1 сентября 1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 5 апреля 1994 г. N 18-27 е обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

(3). ГОСТ 21.508-93* СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

(4). СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.

(5). СНИП 23-01-99* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Приняты и введены в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. №45.

Литература

1. Благоустройство жилых зон городских территорий. М.: Изд-во АСВ, 2009. 216 с.
2. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. Ростов-н/Д: Феникс, 2005. 315 с.
3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт (проблемы, конструктивные задачи и решения). М. 1986.
7. Бакутис В.Э., Бутягин В.А., Лунц Л.Б. Инженерное благоустройство городских территорий. М.: Стройиздат, 1971. 224 с.
8. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. Ростов-н/Д: Феникс, 2005.
9. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура. М.: ОНИКС 21 век, 2004.
10. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование. М.: Архитектура-С. 1991. 235
11. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. СПб.: Нева, 2011. 192 с.
14. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. М.: Академия, 2007. 285 с.